

OQIMLI SHIFRLAR VA ULARNI KRIPTOGRAFIYADAGI O‘RNI

Rahmatullayev Ilhom Rahmatullayevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Samarqand filiali “Axborot xavfsizligi” kafedrasida dotsenti, PhD.

Muhiddinov Nurmuhhammadxon Fozilxon o‘g‘li

O‘rolboyev Ulug‘bek Abdumutal o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Samarqand filiali talabalari

Annotatsiya: Oqimli shifrlar kriptografiyaning muhim bir qismidir va ular ma'lumotlarni bitma-bit yoki belgi shifrlash usulini qo‘llaydi. Bu turdagi shifrlash, o‘zining samaradorligi va tezkorligi sababli, real vaqt rejimida ishlaydigan dasturlar, masalan, video yoki audio uzatish kabi yuqori tezlikni talab qiladigan dasturlarda ko‘p qo‘llaniladi. Oqimli shifrlar, ma'lumotlarning uzluksiz oqimini shifrlashga imkon beradi, shu bilan birga, ularni qayta shifrlash yoki dekodlash jarayoni ham tez va samarali amalga oshiriladi.

Kalit so‘zlar: Oqimli shifrlar, shifrlash, kriptografiya, uzluksiz, PTSG.

Oqimli shifrlash algoritmlari simmetrik kriptotizim hisoblanib, zamonaviy kriptografiyaning quyida keltirilgan to‘rtta bo‘limi tarkibiga bevosita aloqador:

- simmetrik kalitli kriptotizimlar;
- ochiq kalitli kriptotizimlar;
- elektron raqamli imzo tizimlari;
- kriptotizimlar uchun bardoshli kalitlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishni boshqarish.

Oqimli shifrlash algoritmlarini qurilmalarda amalga oshirish yuqori samaradorlikka ega bo‘lgani bois, ko‘plab real vaqt ilovalarida (masalan, telefon so‘zlashuvlarida) keng qo‘llanilmoqda. Oqimli shifrlash algoritmlari simmetrik kriptotizim hisoblanib, blokli shifrlash algoritmlariga alternativ tur hisoblanadi [1]. Simmetrik oqimli shifrlash algoritmlarining ishlash g‘oyasi bir martali bloknotga (yoki Vernam shifri deb ataluvchi) asoslangan bo‘lib [2], unga ko‘ra ochiq matn uzunligiga teng bo‘lgan bir martali kalit ketma-ketligi hosil qilinadi va u ochiq matn bilan XOR amalida qo‘shiladi. Mazkur holda agar kalit ketma-ketligi to‘liq tasodifiy va bir marta foydalanilsa, shifrlash usuli to‘liq bardoshlikni ta‘minlaydi [3]. Biroq, ochiq matn uzunligiga mos bo‘lgan kalitlarni generatsiyalash va uni qabul qiluvchiga xavfsiz yetkazish zaruriyati, Vernam shifrini to‘liq amaliyotga tatbiq etishga imkoniyat bermaydi [4].

Oqimli shifrlash algoritmlarida ushbu muammo xavfsizlik darajasini pasaytirish yo‘li bilan hal qilingan. Ya’ni, tomonlar simmetrik maxfiy kalitni almashib, u asosida psevdotasodifiy sonlar generatori (PTSG) yordamida kalit ketma-ketligi hosil qilinadi. Biroq, foydalanilgan PTSG to‘liq tasodifiy va xavfsiz bo‘lmagani bois, yaratilgan shifrlash algoritmi ham “Bir martali parol” shifri kabi to‘liq xavfsizlikni ta’minlamaydi. Shuning uchun odatda PTSGga buzg‘unchi kalit ketma-ketligini bilgan taqdirda ham maxfiy kalitni bilmaslik talabi qo‘yiladi.

Hozirgi kunda PTSGdan amalda ko‘plab kriptografik tizimlarda keng qo‘llanilmoqda (1-rasm). Oqimli shifrlash algoritmlari uchun ham qolgan kriptografik tizimlar kabi maxfiy kalitdan foydalanib yetarli katta davr uzunligiga ega va tasodifiylik darajasi yuqori bo‘lgan PTSG dan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

1-rasm. PTSGni qo‘llash sohalari

PTSGlaridan hosil bo‘lgan ketma-ketliklar uchun takrorlanish oraliq‘i yetarlicha katta bo‘lishi talab etiladi va u xavfsizlik uchun muhim omil hisoblanadi. Agar buzg‘unchi takrorlanish oraliq‘ini bilish imkoniyatiga ega bo‘lsa, u holda osonlik bilan shifrmatni deshifrlaydi [5]. Shuning uchun takrorlanish davri shifrlanuvchi ma’lumotning uzunligidan yetarlicha katta bo‘lishi talab etiladi. Agar oqimli shifrlash algoritmidan takrorlanish davri aniqlansa, maxfiy kalitni almashtirish yoki tasodifiy parametr (nonce) kiritish zaruriyati tug‘iladi.

Oqimli shifrlash algoritmi to‘liq sozlangandan so‘ng, dastlabki hosil bo‘lgan ma’lum uzunlikdagi ketma-ketliklardan foydalanish tavsiya etilmaydi. Buning asosiy

sababi, kiritilgan maxfiy kalit asosida ketma-ketliklarni hosil qilishda to‘liq “yaxshi aralashtirish” amalga oshirilmagani hisoblanadi.

Sinxronlashgan va o‘zi mustaqil sinxronlashuvchi shifrlar. Oqimli shifrlarni psevdotasodifiy ketma-ketliklarni hosil qilishda algoritm ichki holatiga asoslanishiga ko‘ra ikki guruhga ajratish mumkin [6].

Sinxronlashgan oqimli shifrlash o‘z ichki holatini qolgan parametrlarga bog‘liq bo‘lmagan holda yangilaydi. Shifrlash jarayoni boshlanishidan oldin tomonlardagi PTSGlar o‘z ichki holatlarini sinxronlaydi. Bunda aloqani tiklash uchun qayta sinxronlash mexanizmi, yuqori hisoblash va murakkablikni talab etadi. Hozirda sinxronlashgan oqimli shifrlarni tahlilashda ma‘lum ochiqmatnga asoslangan usullardan, ochiq matn va shifrmatlarni orasidagi bog‘liqlikni aniqlashga asoslangan usullardan amalda keng foydalaniladi [7] (2-rasm).

2-rasm. Sinxronlashgan oqimli shifrlash algoritmlari

Boshqa tomondan, o‘zi mustaqil sinxronlashuvchi oqimli shifrlar ichki holatni yangilashda oldingi hosil bo‘lgan shifrmatlardan foydalanadi (3-rasm). Rasmda keltirilgani kabi, ma‘lum talab etilgan shifrmatlarni bitlaridan so‘ng oqimli shifrlash algoritmi ichki holatni yangilashni amalga oshiradi. Mazkur holda shifrmatlarni modifikatsiyaga uchraganda uni osonlik bilan tiklash imkonini yaratilsada, bo‘lgan tasir natijasida belgilangan dastlabki shifrmatlarni qiymati o‘zgaradi. Bu esa bu turdagi algoritmlarga aktiv hujumni amalga oshirishda noqulaylik tug‘diradi.

3-rasm. O‘zi sinxronlashuvchi oqimli shifrlash usuli

Bundan tashqari, o‘zi sinxronlashuvchi oqimli shifrlash usullari generatsiyalangan ketma-ketlikdagi statistik qonuniyatni namoyon qilish kabi zaiflikka ega. Bu zaiflik ketma-ketlikni oldingi bitlar asosida yangilanganligi sababli yuzaga keladi[11-12]. Kriptotahlilchi o‘zi sinxronlashuvchi oqimli shifrlardan hosil qilingan shifrmatnning bir qismini deshifrlash imkoniyatiga ega bo‘lganda, qolgan qismini ham osonlik bilan deshifrlay oladi. Bu esa ushbu oqimli shifrlash usulini tanlangan shifrmatn bo‘yicha kriptotahlil usuliga bardoshligini ko‘rsatadi. Shu sababli, tadqiqotchilar tomonidan o‘zi sinxronlanuvchi oqimli shifrlash algoritmlarini yaratish bo‘yicha kam tadqiqot ishlari olib borilgan va bunga eSTREAM loyihasida ishtirok etgan algoritmlardan faqat ikkitasi [8-10] ushbu turga tegishli ekanligi, ularni ham kriptotahlil usullari yordamida buzilganligini misol sifatida ko‘rsatish mumkin.

Xulosa

Mazkur maqolada ta’kidlanganidek, oqimli shifrlash algoritmlari uchun, boshqa kriptografik tizimlar kabi, maxfiy kalitdan foydalanish va yetarli katta davr uzunligiga ega hamda tasodifiylik darajasi yuqori bo‘lgan pseudo-tasodifiy sonlar ketma-ketligi (PTSG) dan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Kriptotahlilchining sinxronlashuvchi oqimli shifrlardan hosil qilingan shifrmatnning bir qismini deshifrlash imkoniyatiga ega bo‘lishi, ushbu turdagi shifrlash usullarining xavfsizlik xususiyatlarini chuqur tushunishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Khudoykulov Z.T., Rakhmatullayev I.R., “Development Of A Software Stream Encryption Algorithm”, Electronic journal of actual problems of modern science, education and training, january, 2023-1, 51-59 pages.
2. Rakhmatullayev I.R., Khudoykulov Z.T., “Evaluating Wireless

Encryption Algorithms For Devices With Restricted Computing Power”, Journal of Automobile Engineering (JAuE), Vol. 13, Issue 1, Jun 2023, 7–12 pages.

3. Khudoykulov Z.T., Rakhmatullayev I.R, “A new key stream encryption algorithm and its cryptanalysis”// Scientific and technical journal Namangan Institute of Engineering and Technology, Volume 8, Issue 1, 2023, 146-157 page.

4. Z.T.Xudoykulov, I.R.Rahmatullayev, “Yangi oqimli shifrlash algoritmlari va uning kriptotahlili”, Milliy standart Ilmiy-texnik jurnali, 2023/2-son, 42-47 betlar.

5. I.R.Rakhmatullaev, “Stream encryption algorithms and the basis of their creation”, Central asian journal of mathematical theory and computer sciences, Volume 03, Issue 1, 2022, 165-173 p.

6. I.R.Rahmatullayev, “Oqimli shifrlash algoritmlari va ularni vujudga kelish sabablari”, International Journal of Theoretical and Applied Issues of Digital Technologies, Vol. 2 No. 2 (2022), 119-128 b.

7. I.R.Rahmatullayev, “Algebraik kriptotahlil usuli va uning oqimli shifrlash algoritmlariga qo‘llanish asoslari”, International Journal of Theoretical and Applied Issues of Digital Technologies, Vol. 4 No. 2 (2023), 96-102 b.

8. I.R.Rakhmatullaev, “Evaluation of new NSA stream encryption algorithm by integrated cryptanalysis method”, VI International Scientific and Practical Conference Recent scientific investigation, July 26-28, 2023 in Oslo, Norway 242-248 p.

9. Raxmatullayevich R. I. OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARI TAHLILI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 889-893.

10. Xudoyqulov Z. T., Rahmatullayev I. R., Boyqo‘ziyev I. M. Bardoshli statik S-bokslarni generatsiyalash algoritmi //INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF DIGITAL TECHNOLOGIES. – 2023. – Т. 5. – №. 3. – С. 57-66.

11. Rakhmatullaev I. Self-synchronizing (asynchronous) Stream Encryption Algorithms //Scientific Collection «InterConf». – 2023. – №. 164. – С. 249-254.

12. Khudoykulov Z. T., Rakhmatullaev I. R., Umurzakov O. S. H. NSA algoritmining akslantirishlari tanlanishining xavfsizlik talablarini bajarilishidagi o‘rni //INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF DIGITAL TECHNOLOGIES. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 97-101.